

SANLI TEXNOLOGIYALAR JARDEMINDE ITIMALLIQ MASELELERIN SHESHIW USILLARI

Allamberganova Gulimxan Muxtarbaevna- Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı assistent oqıtıwshısı

Madreymov Omirbay Mustafa ulı- Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı magistrantı

Annotaciya: Maqalada itimallıqlar teoriiyası hám matematikalıq statistika máselelerin zamanagóy texnologiyalar járdeminde sheshiw usılları qaraladı. Python tiliniń imkaniyatları konkret mısallar tiykarında talqılanadı.

Gilt sozler: Itimallıq, Bernulli formulası, sanlı texnologiyalar, Python

Abstract: The article examines methods for solving problems in probability theory and mathematical statistics using modern technologies. The capabilities of the Python programming language are discussed based on specific practical examples.

Keywords: Probability, Bernulli formula, digital technologies, Python

Zamanagóy bilim beriw sistemasında matematikalıq máselelerdi dástúriy usıllar menen birge sanlı texnologiyalar járdeminde sheshiw studentlerdiń logikalıq oylawın hám informacion kompetenciyasın arttıradı. Ásirese, itimallıqlar teoriiyasındaǵı quramalı esaplawlar hám úlken maǵlıwmatlar bazası menen islesiwde Python programması eń nátiyjeli qurallar esaplanadı. Itimallıqlar teoriiyasınıń eń tiykarǵı túsinikleriniń biri bul -Bernulli formulası (yamasa Binomial bólistiriw) bolıp tabıladı. Ol bir-birine baylanıssız tájiriybeler ótkerilgende kútilgen nátiyjeniń payda bolıw itimallıǵın anıqlaw ushın qollanıladı.

Bernulli formulası. Hár birinde hádiyseniń júz beriw itimallıǵı $p(0 < p < 1)$ ge teń bolǵan n baylanıssız tájiriybede hádiyseniń dál k márte júz beriw itimallıǵı

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

bul jerde $q = 1 - p$

n - jámi ótkerilgen tájiriybeler sanı.

k - kútilgen hádiyseniń júz beriwler sanı

p - bir mártebe tájiriybedegi hádiyseniń júz beriw itimallığı

q - bir mártebe tájiriybedegi hádiyseniń júz bermew itimallığı.

C_n^k — kombinatorika

Endi, Bernulli formulasına tiykarlanıp, anıq bir mısaldı esaplap kóremiz. [2.48b]

Mısal. Aytayıq, student 4 juwaptıń biri durıs bolǵan testte sorawlarǵa juwap belgilep atır. Testte 5 soraw bar. Hár bir sorawdıń durıs juwabın tabıw itimallığı $p = 0.25$ (yaǵnıy 25% yamasa $1/4$). Studenttiń anıq 3 sorawǵa durıs juwap beriw itimallığı qanday?

Bul máseleni Bernulli formulasınan paydalanıp tómendegishe sheshemiz.

$$n = 5$$

$$k = 3$$

$$p = 0,25$$

$$q = 1 - p = 1 - 0,25 = 0,75$$

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

$$P_5(3) = C_5^3 p^3 q^{5-3} = \frac{5!}{(5-3)! \cdot 3!} \cdot (0,25)^3 \cdot (0,75)^2 = 0,087$$

Endi usı máseleni Python programmasında islep kórip tómendegi nátiyjeni alamız.

```
main.py +
>
4 import math
5
6 # Berilgenler
7 n = 5      # jami sorawlar sani
8 k = 3      # duris juwaplar sani
9 p = 0.25   # duris tabiw itimalligi
10 q = 0.75  # qate tabiw itimalligi (1 - 0.25)
11
12 # Bernulli formulası: C(n, k) * p^k * q^(n-k)
13 kombinatsiya = math.comb(n, k)
14 itimalliq = kombinatsiya * (p**k) * (q**(n-k))
15
16 print(f"5 sorawdan 3 sorawdı duris tabiw itimalligi: {itimalliq:.4f}")
17 print(f"Procentte: {itimalliq * 100:.2f}%")

Ln: 17, Col: 44

Run Share $ Command Line Arguments

5 sorawdan 3 sorawdı duris tabiw itimalligi: 0.0879
Procentte: 8.79%
```

Sanlı texnologiyalardıń artıqmashlıqları insan tárepinen kúnlep orınlanatuǵın statistikalıq analizlerdi tez waqıt ishinde juwmaqlaydı, nátiyjelerdi gistogrammalar arqalı kórsetip beredi hám bul sheshim qabıllaw procesin ánsatlastıradı, úlken sanlar nızamına muwapıq, tájriybeler sanın sheksiz arttırıw arqalı qátelik payızın minimal dárejege túsiriw. Zamanagóy texnologiyalardı itimallıq-statistika máselelerine qollanıw-bul metodikalıq jaqtan studentlerdiń “matematikalıq qorqınıshın” jeńiwge hám qızıǵıwshılıǵın arttırıwǵa járdem beredi. Sonıń menen birge ilimiy jaqtan bolsa esaplaw qáteliklerin minimallastırıp, itibardı nátiyjelerdiń mánisin túsindiriwge (interpretaciya) qaratıwǵa imkan beredi. Keleshekte qánigelerdi real sanlı ortalıqta maǵlıwmatlar menen islesiwge ámeliy tárepten tayarlaydı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. **Gmurman V.E.** “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”. Tashkent, “O‘qituvchi”-1980.
2. **Rasulov T.H., Raimova G.M, Sarimsokova X.K.** “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”-O‘quv qo‘llanma.2006
3. **Farmanov O‘.S., Dosmetov A.** “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikadan misol va masalalar to‘plami”. – Toshkent: “Universitet”, 2005.

4. **Fayzullaeva Sh. S., Ayupov B. A.** Ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika. O'quv qo'llanma. – T. TDIU, 2019. – 180 b.
5. **Abdushukurov A.A.** "Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika". – T. Universitet, 2010. – 192 b.